

**РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИИ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
СТУДЕНТОВ КАК ПЕДАГОГИКО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА**

Муратова Дилором Махмудовна

преподаватель кафедры теоретических аспектов

английского языка 2,

факультет английского языка 2,

Узбекский государственный университет мировых языков

Аннотация

В статье рассматривается развитие компетенции критического мышления студентов как актуальная педагогико-методическая проблема современного высшего образования. Особое внимание уделяется когнитивным, коммуникативным, дискурсивным и рефлексивным компонентам данной компетенции. Обосновывается необходимость использования проблемных вопросов, дискурсивного анализа, аргументативного письма, дискуссий, кейс-заданий и рефлексивного оценивания на занятиях английского языка. В статье также учитываются взгляды зарубежных и узбекских учёных на развитие речевой деятельности, коммуникативной компетенции, прагмалингвистического анализа и самостоятельного мышления студентов.

Ключевые слова: критическое мышление, компетенция, педагогико-методическая проблема, английский язык, дискурсивный анализ, аргументация, рефлексия, самостоятельное мышление, коммуникативная компетенция.

Annotatsiya

Mazkur maqolada talabalarning tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish zamonaviy oliy ta'limning dolzarb pedagogik-metodik muammosi sifatida yoritiladi. Unda mazkur kompetensiyaning kognitiv, kommunikativ, diskursiv va reflektiv tarkibiy qismlari tahlil qilinadi. Ingliz tili darslarida muammoli savollar, diskursiv tahlil, argumentativ yozuv, bahs-munozara, keys-topshiriqlar va reflektiv baholashdan foydalanish zarurligi asoslanadi. Maqolada xorijiy va o'zbek olimlarining nutqiy faoliyat, kommunikativ kompetensiya, pragmalinqvistik tahlil hamda talabalarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishga oid qarashlari ham inobatga olingan.

Kalit so'zlar: tanqidiy fikrlash, kompetensiya, pedagogik-metodik muammo, ingliz tili, diskursiv tahlil, argumentatsiya, refleksiya, mustaqil fikrlash, kommunikativ kompetensiya.

Abstract

The article examines the development of students' critical thinking competence as an urgent pedagogical and methodological issue in modern higher education. Special attention is paid to the cognitive, communicative, discursive and reflective components of this competence. The article substantiates the need to use problem-based questions, discourse analysis, argumentative writing, discussions, case-based tasks and reflective assessment in English language classes. The views of foreign and Uzbek scholars on speech activity, communicative competence, pragmalinguistic analysis and the development of students' independent thinking are also taken into account.

Keywords: critical thinking, competence, pedagogical and methodological issue, English language, discourse analysis, argumentation, reflection, independent thinking, communicative competence.

Введение

Современное высшее образование ориентировано не только на передачу знаний, но и на формирование личности, способной самостоятельно мыслить, анализировать информацию, аргументировать собственную позицию и принимать обоснованные решения. В условиях интенсивного информационного потока студент сталкивается с большим объёмом текстов, мнений, цифровых материалов и коммуникативных ситуаций. Поэтому развитие компетенции критического мышления становится одной из ключевых задач образовательного процесса.

Особую значимость данная проблема приобретает в обучении иностранному языку. Занятия английского языка предполагают работу с текстами, диалогами, академическими и медийными материалами, обсуждение социальных, культурных и профессиональных тем. В таких условиях студент не только усваивает языковые единицы, но и учится понимать позицию автора, выявлять аргументы, сопоставлять разные точки зрения, выражать согласие или несогласие, формулировать самостоятельный вывод.

Критическое мышление в педагогическом контексте понимается как способность личности осознанно воспринимать информацию, анализировать её содержание, оценивать достоверность доводов, выявлять причинно-следственные связи, формулировать аргументированное мнение и осуществлять рефлексивный контроль собственной мыслительной деятельности. П. Фасиони определяет критическое мышление как совокупность интерпретации, анализа, оценки, умозаключения,

объяснения и саморегуляции¹. Данная позиция позволяет рассматривать критическое мышление не как отдельное умение, а как сложное интегративное качество личности.

В обучении английскому языку критическое мышление тесно связано с коммуникативной компетенцией. Студент должен не только понимать языковой материал, но и уметь использовать его в реальной речевой ситуации, выразить позицию, реагировать на мнение собеседника и строить аргументированное высказывание. Д. Хаймс подчёркивал, что владение языком включает не только знание грамматики, но и способность использовать язык в соответствии с социальной ситуацией общения². Это положение имеет принципиальное значение для развития критического мышления в процессе обучения иностранному языку.

В узбекской методической науке вопросы обучения иностранному языку, речевой деятельности, коммуникативной направленности и формирования самостоятельности обучающихся также получили широкое освещение. Ж.Ж. Жалолов подчёркивает, что обучение иностранному языку должно быть направлено на формирование практических речевых умений, развитие активной речевой деятельности и организацию системы упражнений, связанных с реальной коммуникацией³. Данная мысль важна для рассматриваемой проблемы, поскольку критическое мышление формируется именно в процессе активной речевой и мыслительной деятельности студента.

Ш.С. Сафаров в своих исследованиях по прагмалингвистике обосновывает необходимость анализа речевой деятельности в связи с целью, контекстом, адресатом и коммуникативным намерением говорящего⁴. В аспекте английского языка это означает, что студент должен воспринимать текст не только как совокупность лексико-грамматических единиц, но и как дискурсивное явление, содержащее авторскую позицию, скрытые смыслы, прагматическую установку и социальный контекст.

Развитие критического мышления студентов является педагогической проблемой, поскольку оно связано с формированием учебной самостоятельности, познавательной активности, мотивации, культуры общения и способности к рефлексии. Одновременно это методическая проблема, так как требует специальной системы заданий, интерактивных методов, критериев оценивания, дискурсивных материалов и

¹ Facione, Peter A. Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction. Millbrae, 1990, p. 2–5ю

² Hymes, Dell. On Communicative Competence. Philadelphia, 1972, p. 269–293ю

³ Жалолов Ж.Ж. Чет тил ўқитиш методикаси. Тошкент, 2012, с. 42–49.

⁴ Сафаров Ш.С. Прагмалингвистика. Тошкент, 2008, с. 68–74.

коммуникативных ситуаций, направленных на активизацию мыслительной деятельности обучающихся.

Цель статьи состоит в раскрытии педагогико-методических основ развития компетенции критического мышления студентов на занятиях английского языка.

Методы исследования

В статье использованы методы теоретического анализа, сравнительного анализа, обобщения, систематизации, дискурсивного подхода и методического моделирования. Были изучены научно-методические источники, посвящённые критическому мышлению, компетентностному подходу, методике преподавания английского языка, дискурсивному анализу, прагмалингвистике и рефлексивному обучению.

Методологическую основу статьи составляют идеи Б. Блума о высших уровнях познавательной деятельности, концепция критического мышления П. Фасиони, социально-культурная теория Л.С. Выготского, подход Р. Пола и Л. Элдер к стандартам критического мышления, а также положения Р. Эллиса о заданно-ориентированном обучении. В аспекте методики преподавания английского языка учитывались интерактивный, коммуникативный, дискурсивный, компетентностный и рефлексивный подходы.

В статье также использованы научно-методические положения узбекских учёных. В частности, были учтены взгляды Ж.Ж. Жалолова на систему упражнений и коммуникативную направленность обучения иностранному языку, Ш.С. Сафарова на прагмалингвистическую обусловленность речевой деятельности, а также М.Т. Ирискулова на связь языка, мышления и речевой деятельности в процессе изучения лингвистических явлений⁵.

В качестве методических средств развития критического мышления были рассмотрены проблемные вопросы, анализ текста, дискуссия, дебаты, аргументативное эссе, кейс-задания, работа с медийными материалами, рефлексивное письмо и взаимное оценивание. Эти средства анализировались с точки зрения их возможности активизировать мыслительную деятельность студентов, развивать их коммуникативную самостоятельность и формировать способность к аргументированному выводу.

Результаты

Анализ научно-методической литературы показывает, что компетенция критического мышления студентов имеет сложную структуру. Она не сводится к

⁵ Ирискулов, Мухтор Турсунович. Тилшуносликка кириш. Тошкент, 2009, с. 16–24.

отдельному умению высказывать мнение, а включает несколько взаимосвязанных компонентов: когнитивный, коммуникативный, дискурсивный и рефлексивный.

Когнитивный компонент связан с пониманием, анализом, сравнением, классификацией, оценкой информации и формулированием выводов. Б. Блум относит анализ, синтез и оценку к высоким уровням познавательной деятельности⁶. Это позволяет рассматривать критическое мышление как результат активной интеллектуальной деятельности студента, а не как простое воспроизведение готового материала.

Коммуникативный компонент проявляется в способности студента выразить собственную позицию на английском языке, задавать вопросы, участвовать в обсуждении, аргументировать мнение и учитывать позицию собеседника. На занятиях английского языка данный компонент особенно важен, поскольку критическое мышление формируется не изолированно, а в процессе речевого взаимодействия. С этой точки зрения положения Ж.Ж. Жалолова о практической направленности обучения иностранному языку позволяют рассматривать речевую деятельность как основу формирования самостоятельной и аргументированной позиции студента.

Дискурсивный компонент предполагает умение понимать текст в связи с контекстом, целью автора, жанром, стилем, адресатом и скрытыми смыслами. Т.А. ван Дейк подчёркивает, что дискурс необходимо рассматривать во взаимосвязи текста, контекста и социально-когнитивных процессов⁷. Данная мысль созвучна взглядам Ш.С. Сафарова, согласно которым речевая единица должна анализироваться в связи с коммуникативной целью, ситуацией и прагматическим намерением говорящего. Следовательно, работа с дискурсом на занятиях английского языка помогает студентам глубже понимать содержание текста и критически оценивать информацию.

Рефлексивный компонент связан со способностью студента оценивать собственное мнение, видеть сильные и слабые стороны ответа, корректировать выводы и осознавать ход собственной мыслительной деятельности. Р. Пол и Л. Элдер подчёркивают значение таких стандартов критического мышления, как ясность, логичность, точность, глубина, релевантность и справедливость (Paul, Richard; Elder, Linda. *The Miniature Guide to Critical Thinking Concepts and Tools*. Tomales, 2014, p. 8–10). Для обучения английскому

⁶ Bloom, Benjamin S. *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals*. New York, 1956, p. 201–207.

⁷ van Dijk, Teun A. *Discourse and Context: A Sociocognitive Approach*. Cambridge, 2008, p. 17–21.

языку это означает, что студент должен не только правильно построить высказывание, но и осознанно оценить его содержание, убедительность и коммуникативную уместность.

Ниже представлен рисунок развития компетенции критического мышления студентов на занятиях английского языка.

Рисунок 1.

Представленный рисунок показывает, что развитие критического мышления студентов требует целостной организации учебного процесса. Эффективность достигается тогда, когда когнитивная работа с информацией соединяется с речевой активностью, анализом дискурса и рефлексивным осмыслением результата.

На занятиях английского языка данная модель может реализовываться через следующую методическую последовательность:

понимание → анализ → оценка → аргументация → альтернативное мнение → рефлексивный вывод

Такая последовательность позволяет постепенно переводить студента от первичного понимания текста или проблемы к самостоятельному и аргументированному выводу.

Обсуждение

Развитие компетенции критического мышления студентов как педагогико-методическая проблема требует пересмотра содержания и организации занятия. Традиционная модель, основанная преимущественно на объяснении грамматики, переводе и воспроизведении готового материала, не обеспечивает полноценного развития критического мышления. Студент должен быть включён в активную

мыслительную деятельность: задавать вопросы, анализировать аргументы, сравнивать мнения, участвовать в дискуссии и оценивать собственный ответ.

Л.С. Выготский подчёркивал, что развитие высших психических функций происходит в процессе социального взаимодействия и сотрудничества⁸. Это положение имеет важное значение для методики преподавания английского языка. Критическое мышление эффективно развивается через парную и групповую работу, обсуждение, дебаты, ролевые ситуации, проектные задания и взаимное оценивание.

На занятиях английского языка методически целесообразно использовать вопросы, требующие не простого воспроизведения информации, а анализа и оценки. Например, вместо вопроса *“What is the text about?”* студентам можно предложить вопросы *“What is the author’s main argument?”*, *“What evidence supports this opinion?”*, *“What is missing in the text?”*, *“Do you agree with the author?”*, *“What alternative solution can be suggested?”*. Такие вопросы активизируют аналитическое и аргументативное мышление.

Важную роль играет дискурсивный анализ. Работа с новостными текстами, рекламой, интервью, публичными выступлениями, академическими статьями и материалами социальных сетей помогает студентам выявлять авторскую позицию, коммуникативную цель, скрытые смыслы, оценочную лексику и способы воздействия на адресата. Именно здесь особую значимость приобретают положения Ш.С. Сафарова о прагматической обусловленности речевого акта. Текст в процессе обучения должен рассматриваться не только как объект чтения или перевода, но и как источник анализа коммуникативной цели, позиции автора и способов воздействия на читателя.

Взгляды Ж.Ж. Жалолова также позволяют уточнить методическую сторону рассматриваемой проблемы. Учёный подчёркивает необходимость практической направленности обучения иностранному языку и системной организации упражнений. В контексте развития критического мышления это означает, что упражнения должны быть направлены не только на автоматизацию языковых форм, но и на формирование способности рассуждать, сравнивать, оценивать, аргументировать и делать самостоятельный вывод.

Заданно-ориентированное обучение обладает значительным методическим потенциалом. Р. Эллис рассматривает задание как деятельность, в которой обучающийся

⁸ Vygotsky, Lev S. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, 1978, p. 79–91.

использует язык для создания смысла и достижения конкретного результата⁹. В этом отношении задания типа debate, case study, problem-solving task, argumentative essay и reflective journal способствуют не только развитию языковых навыков, но и формированию самостоятельной позиции.

Особое внимание следует уделять оцениванию. Если ответ студента оценивается только по грамматической правильности, то критическое мышление остаётся вне поля педагогического контроля. Оценивание должно учитывать ясность мысли, логичность аргументации, обоснованность доводов, способность учитывать противоположную позицию, самостоятельность вывода и рефлексивность. Такой подход делает оценивание не только контролирующим, но и развивающим средством.

Развитие критического мышления студентов на занятиях английского языка невозможно без создания благоприятной коммуникативной среды. Студент должен иметь возможность свободно выражать мнение, задавать вопросы, сомневаться, приводить доказательства и корректировать собственную позицию. В такой среде ошибка воспринимается не только как недостаток, но и как естественный элемент учебного поиска.

Заключение

Развитие компетенции критического мышления студентов является важной педагогико-методической проблемой современного высшего образования. В условиях обучения английскому языку данная проблема приобретает особую значимость, так как язык выступает не только средством общения, но и инструментом анализа, аргументации, интерпретации и рефлексии.

Компетенция критического мышления формируется во взаимосвязи когнитивного, коммуникативного, дискурсивного и рефлексивного компонентов. Её развитие требует использования проблемных вопросов, дискурсивного анализа, аргументативного письма, дискуссий, кейс-заданий, рефлексивного письма и взаимного оценивания.

Педагогический аспект проблемы связан с формированием активной, самостоятельной и рефлексивной личности студента. Методический аспект предполагает разработку системы заданий, создание коммуникативной среды и использование критериев оценивания, ориентированных не только на языковую правильность, но и на качество мышления.

⁹ Ellis, Rod. Task-based Language Learning and Teaching. Oxford, 2003, p. 9–10.

Включение взглядов узбекских учёных позволяет рассматривать развитие критического мышления студентов не только в контексте зарубежных теорий, но и в связи с национальной методической школой. Идеи Ж.Ж. Жалолова о практической направленности обучения иностранному языку, Ш.С. Сафарова о прагмалингвистической природе речевой деятельности и М.Т. Ирискулова о связи языка и мышления усиливают теоретико-методологическую основу данной проблемы.

Развитие критического мышления на занятиях английского языка способствует повышению академической, профессиональной и коммуникативной готовности будущих специалистов. Поэтому данное направление должно рассматриваться как один из приоритетов современной методики преподавания иностранных языков.

Список использованной литературы

1. Bloom, Benjamin S. Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook I: Cognitive Domain. New York: Longmans, Green, 1956. 207 p.
2. Brown, H. Douglas. Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy. New York: Pearson Education, 2007. 569 p.
3. Ellis, Rod. Task-based Language Learning and Teaching. Oxford: Oxford University Press, 2003. 387 p.
4. Facione, Peter A. Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction. Millbrae: The California Academic Press, 1990. 112 p.
5. Harmer, Jeremy. The Practice of English Language Teaching. Harlow: Pearson Longman, 2007. 448 p.
6. Hymes, Dell. On Communicative Competence // Pride J.B., Holmes J. Sociolinguistics. Selected Readings. Philadelphia: Penguin Education, 1972. P. 269–293.
7. Paul, Richard; Elder, Linda. The Miniature Guide to Critical Thinking Concepts and Tools. Tomales: Foundation for Critical Thinking Press, 2014. 48 p.
8. van Dijk, Teun A. Discourse and Context: A Sociocognitive Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 267 p.
9. Vygotsky, Lev S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge: Harvard University Press, 1978. 159 p.
10. Жалолов, Жамол Жалолович. Чет тил ўқитиш методикаси. Тошкент: Ўқитувчи, 2012. 432 б.

11. Сафаров, Шахриёр Сафарович. Прагмалитгвистика. Тошкент: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси, 2008. 286 б.
12. Ирисқулов, Мухтор Турсунович. Тилшуносликка кириш. Тошкент: Янги аср авлоди, 2009. 224 б.

INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT (IJERO)